

ЁШЛАР ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯСИДА МУЗЕЙЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Азизова Шоирахон Гуломовна¹, Атамухамедова Муаззамхон Рахимжонова²

¹Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейи тарих бўлими бошлиғи, ²сектор мудири.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504336>

Аннотация. Бу мақолада таълим ва тарбия ишларида музейларнинг тутган ўрни ва аҳамияти, музей педагогикасининг ўзига хос хусусиятлари ёритилади. Муаллифлар музей педагогикасининг асосий йўналишларидан бўлган экскурсия ташкил этишида қайси жиҳатларга кўпроқ аҳамият бериши, экскурсия ўтишининг асосий шартлари, масъулияти ҳақида ўз фикр ва мулоҳазаларини баён этадилар. Шунингдек, турли илмий, маданий, маърифий тадбирлар ўтказиши бўйича айрим тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: Музей педагогикаси, музей предметлари, музейшунослик, экскурсия услуги (методи), музей аудиторияси, музей ахбороти.

Аннотация. В данной статье раскрываются роль и значение музеев в системе образования и воспитания, а также особенности музейной педагогики. Авторы делятся своими взглядами на, каким аспектам следует уделять особое внимание при организации экскурсий-одного из ключевых направлений музейной педагогики, ответственность, сопровождающие проведение экскурсий. Кроме того, в статье приводятся отечественные рекомендации по проведению научных, культурных и просветительских мероприятий.

Annotation. This article reveals the role and importance of museums in educational and upbringing activities. It explains the unique aspects of museum pedagogy. The article highlights the factors that need attention when organizing excursions-one of the main areas of museum pedagogy-and discusses the main conditions and responsibilities of museum guides. It also includes suggestions and recommendations for organizing various scientific and educational enlightenment events.

Keywords: Museum pedagogy, museum objects, excursions, excursion method, museum guides, museum visitors.

Охирги йилларда ўқувчи ёшларни музейларга жалб қилиш, ёшлар онгида тарихни ўрганишда музейларнинг аҳамияти катта эканлигини ҳисобга олган ҳолда ҳукуматимиз томонидан соҳага оид чиқарилаётган қарорлар бунинг исботидир. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 26 майдаги Фармони, “Музейларда хизматлар соҳасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2022 йил 27 майдаги ПҚ-261-сон Қарори ва бошқа меъёрий ҳужжатлар биз, музей ходимлари зиммасига ҳам катта масъулият ҳам юклаб, соҳа фаолияти янада ривожлантириб, юқори босқичларга олиб чиқиш борасида дастуруламал бўлмоқда.

Вазирлар Маҳкамасининг 2010-йил 12 апрелдаги 68-сонли [Қарорининг](#) 1-илоvasида музейларни ташкил этиш масад ва вазифалари қаторида, жумладан, қуйидагилар кўрсатилган:

маданий, маърифий, илмий ва таълим фаолиятини амалга ошириш;

музейларда халқимизнинг бой маданий меросини, унинг инсоният тарихидаги ролини ҳаққоний ёритиш;

сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, маданий ва бошқа соҳаларда мамлакатда эришилган ютуқларни кенг тарғиб этишга қаратилган музей экспозицияларини ташкил этиш;

музейлар фондларида сақланаётган халқимизнинг маданий бойлиги ҳисобланган музей ашёлари ва музей коллекцияларини авайлаб-асраш, ўрганиш, бойитиб бориш, мамлакат фуқароларига намойиш этиш, дунё жамоатчилигига танитиш ва тарғиб этиш;

музейлардаги ноёб экспонатлар орқали фуқароларда, айниқса ёш авлодда миллий ва умуминсоний қадриятлар, бебаҳо тарихий ва маданий меросга ҳурмат, ғурур ва ифтихор, Ватанга садоқат ва муҳаббат туйғуларини тарбиялаш ва кучайтириш;

Таъкидлаш лозимки, музей иши-жамоатчилик фаолиятининг фан, тарбия ва маданияти билан алоқада бўлиб турадиган ўзига хос бир қисми сифатида жамият тараққиётининг умумий тенденцияларидан ҳеч қачон четда турмаган. Она-Ватанга, тарихимизга бўлган меҳр ва муҳаббатни халқимиз қалбига ва онгига сингдиришда, миллий ўзлгимизни англашда, ижтимоий фаолликни ўргатишда, комил инсонни тарбиялашда жуда катта музейларнинг ўзига хос ўрни бор. Шу боис ҳам музейшуносликда "Музей педагогикаси" атама тез-тез қўлланилади. Музейларнинг ғоявий-тарбиявий, таълимий иши, илмийлик, ҳаёт билан алоқадорлик каби тамойилларига таянади.

Музейлар замонавий талабларга амал қилиб, билимларни янада ишончлироқ, имкон қадар кўргазмалар ва хотирада мустаҳкам қоладиган этиб етказишга интиладилар. Музей педагогикаси замонавий жамият музейнинг ғоявий-тарбиявий ва таълимий имкониятларидан мумкин қадар самарали фойдаланишдан манфаатдордир. Музей фаолиятининг бу йўналиши назарий ва илмий-методик асослаш зарурияти янги махсус илмий фан-музей педагогикасининг вужудга келишини белгилайди. Музейнинг педагогика сирини мазмуни, методлари ва шакллари, аҳолининг турли қатламларига таъсирининг хусусиятлари, шунингдек, музейни маданий муассасалар тизимидаги ўрнини белгилаш билан боғлиқ муаммолар музей педагогикасининг предмети ҳисобланади.

Шу муносабат билан музей педагогикаси томонидан:

- музей педагогик жараённинг қонуниятлари ва улардан амалиётда фойдаланиш, педагогик раҳбарлик даражасини ўстириш имкониятлари ўрганилади.

- Музейларнинг музей аудиториясининг турли ижтимоий ва ёки гуруҳларга педагогик таъсирининг хусусиятлари аниқланади. Турли профилдаги, типдаги, турдаги музейлар ғоявий-тарбиявий фаолияти тажрибалари умумлаштирилади ва шу асосда илмий методик кўрсатмалар ишлаб чиқилади ва такомиллаштирилади.

- Музейларнинг бошқа педагогик муассасалар билан ҳамкорликдаги ишининг янада самарали шакл ва методлари аниқланади.

- Музейларнинг педагогик имкониятларини амалга оширилишининг ривожланиши прогноз қилинади.

Музей педагогикаси томонидан ҳал этиладиган масалалар қаторига ижодий қобилиятларни ривожлантириш, фаол ҳаётий позицияни ишлаб чиқиш каби-шахс шаклланишининг турли жараёнларини фаоллаштириш ҳам киради. Музейда педагогик тадбирларни ташкил этиш, уларни бошқариш, янги шакллари аниқлаш ва жорий қилиш томошабинларни қизиқишларини, музей ахборотини ўзлаштиришини ўрганишга таянади. Музей педагогикаси ёшларга алоҳида эътибор беради. Мактаб ёшидаги ва мактабгача ёшдаги болалар билан ишлаш истиқболлидир.

Турли ташкилотларнинг ишчи-ходимлари, кишлоқ аҳолисини музейларга жалб этиш ҳам долзарб вазифалардан ҳисобланади. Музей педагоглари ва педагогик таркибни тайёрлаш ва малакасини ошириш музей педагогикасининг асосий вазифаларидан биридир. Мазкур фаннинг илмий ва амалий ютуқларидан олий ўқув юрларида музейшуносларни тайёрлашда, музей ходимларини малакасини ошириш институтлари ва курсларида, назарий ва амалий машғулотлар дастурини ишлаб чиқиш ва ўтказишда фойдаланилади. Музей педагогикаси томонидан ишлаб чиқиладиган масалалар доирасига ғоявий-тарбиявий, таълимий фаолиятни ва ривожлантиришни ташкил этиш ва режалаштириш методикаси ва амалиёти ҳам киради.

Музейларнинг ғоявий-тарбиявий, таълимий ишларнинг турлари ва шакллари. Музей фаолиятининг бу йўналиши педагогик фаолиятнинг бир қисми ҳисобланади ва унинг олдида доимо янги талаблар қўйилади, янада кенг имкониятлар очилади. Унинг фазибалари, шакл ва методлари турли-тумандир.

Экскурсия деб музей ва музей ташқарисидаги объектларни билиш ва тарбиявий мақсадларда мутахассис-экскурсовод раҳбарлигида белгиланган мавзу ва йўналиш бўйича

жамоавий томоша қилишдир. Бу таърифга икки ўзаро боғлиқ тушунча киради: экскурсия музейни ёки музейдан ташқари объектни кўргани келган одамлар гуруҳи ва экскурсия илмий педагогик меҳнат тури, у музей экспозициясини, кўргазма, объектни намойиш қилиш тизимини ишлаб чиқиш ва амалга оширишдан иборат бўлади. Музей педагоглари томонидан ишлаб чиқиладиган экскурсиялар

бир-биридан мавзусининг характери, вазифаси, гуруҳ таркиби, уларнинг истаклари ва музей маданиятига муносабатига қараб фарқланади. Лекин бу экскурсияларнинг барчаси битта умумий белгига эга: улар ягона услубий асос, яъни экскурсион услуб асосига қурилади. Музейга келган гуруҳ билан экскурсоводнинг бевосита мулоқоти экспозицион методнинг асосий хусусияти ҳисобланади. Бу мулоқот ва таништириш жараёнида, музей экспозицияси базасида музейнинг таълимий ва тарбиявий вазифаси амалга оширилади.

Экскурсион услуб асосида кўргазмали идрок, музей объектларининг жонли ифодаси ётади. Экскурсия ҳақида гап кетар экан, "қараш бу ҳали кўриш дегани эмас" деган афоризм (ҳикмат) ни эслаш жоиз. Бу афоризм экспозицион методнинг асосий вазифасини эслатиб туради. Бу вазифа "кўришга" ўрганиш, яъни томошабин бутун экспозицияни ва унинг алоҳида элементларини томоша қила туриб унинг ўз хусусиятларини ажрата олишга, ундаги ахборотни эгаллай билиш ва англашга ўргатишдир. Экскурсия экскурсовод ва томошабинлар гуруҳининг ҳамкорликдаги ишидир.

Гуруҳларнинг қандай таркибда бўлишидан қатъий назар экскурсоводнинг вазифаси гуруҳнинг ҳар бир асосини музей остонасидан қадам босиб ўтгандан сўнг ўзига хос дунёга, ўзининг унсиз тилида ўтмишдаги тарихий воқеалар ҳақида ҳикоя қилувчи тарихий манбалар ва ёдгорликлар дунёсига тушиб қолганлигига ишонтириш ва ҳис қилдириш керак. Унутмаслик керакки, бу борада билимлилик, нутқ маданияти, мимика, хулқ, ташқи кўриниш алоҳида ҳамяитга эга. Музей томонидан ўтказиладиган экскурсиялар турли-тумандир. Экскурсиялар қуйидагиларга қараб ажратилади: ўтказиш жойи ва кўрсатиш объектига кўра, мавзу(тематика)сининг характери; мақсадли вазифасига кўра; экскурсион гуруҳдилар таркибига қараб. ўтказиш жойи ва кўрсатиш объектига кўра.

Бундан ташқари:

- а) Музей ичида: экспозиция, кўргазма, фонд сақлови.
- б) Меъморчилик, тарихий, маданий ёдгорликлар.
- в) комплекс экскурсиялар.

Экскурсияларнинг мавзувий (тематик) хусусияти:

- а) Умумий (обзор) экскурсиялар музей ҳақидаги умумий тасаввурлар берилади.
- б) Ихтисослик фани мавзусидаги экскурсиялар икки хил бўлади:
 - 1) Бир нечта тарихий даврларни қамраб олади. Масалан: "Ижтимоий- иқтисодий формацияларнинг вужудга келиши ва ривожланиши".

- 2) Ихтисослаштирилган - тарихий позиция материалларидан бошқа фаннинг у ёки бу масаласини ёритиш учун. Масалан, иккинчи жаҳон уруши даври ҳақида.

Мақсадли вазифаси:

- а) Илмий таърифий экскурсиялар;
- б) Ўқув экскурсиялари (ўтилган материални чуқурлаштириш, мустаҳкамлаш; экскурсия дарс).

Экскурсия гуруҳлари таркиби:

Экскурсия гуруҳлари ёки ижтимоий, касбий ва миллий таркиби, маълумоти, яшаш жойи билан фарқланади. Ҳар бирига бир хил мавзуга ўзига хос ёндашиш талаб қилинади. Экскурсиянинг сифати кўп жиҳатдан уни илмий ва методик тайёрлашни ташкил этишга боғлиқ бўлади.

Экскурсияни тайёрлашнинг асосий босқичлари ҳақида гапирадиган бўлсак: Биринчи босқич-музейнинг йиллик режасидан келиб чиқиб экскурсия мавзусини аниқлаш, унинг мазмуни билан танишиш. Бунинг учун адабиётларни, асосан ўқув қўлланмаларни ва мазкур мавзудаги музей экспозициясини босқич - экскурсия режасини тузиш зарур. Бу босқичда мавжуд адабиёт ва манбалар тўлиқ ўрганилади, фондларда махсус машғулотлар олиб борилади.

Экскурсиянинг ўтказилиши:

- а) Намойишкорона экскурсовод "кўришга" ёрдам беради, яъни кўрсатишни сўз билан кўшилиши. б) ҳикояли томошабин, яъни экспозицияга сўз билан, экскурсоводнинг ҳикояси билан қизиқтирилади. в) эвристик (эврика), яъни савол жавоб шаклида. г) вазифа бериш. д) ўйин усули, яъни ролга киришиш. е) маъруза, иллюстрация.

Ҳар бир экскурсия уч қисмдан: кириш суҳбати; экскурсиянинг асосий қисми; якуний суҳбатдан иборат бўлади. Биринчи қисм гуруҳ билан танишиш ва музейни таништириш учун жуда муҳимдир.

Юқоридагилардан ташқари экскурсия ташкил этишнинг бошқа турлари ҳам бор:

1. Музей дарслари.
2. Тўғараклар ва клублар.

3. Музей олимпиадалари ва конкурслар.
4. Маърузалар ва тематик кечалар.
5. Музейлар ҳузуридаги илмий ёрдамчи кабинетлар ўзига хос кичик музейлар
6. Очик эшиклар куни (одатда ҳар ойнинг биринчи якшанбаси ва 18 май-“Халқаро музейлар куни”да).
7. Бирор бир соҳавий байрамга бағишланган тадбирлар.

Ахборот ва реклама бугун жамиятимизда юз бераётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, халқнинг маданий даражасини ўсиб бориши, тарихга, тарихий ёдгорликларга қизиқишни ортиб бориши, охир-оқибат музейларнинг оммалашувига олиб келмоқда. Шу билан бирга жамиятда ахборотни бошланғич мактабдан олишга бўлган интилиш кучаймоқда. Бироқ бу объектив жараёнлар, музейни оммавийлаштиришга қўшимча куч сарфлашдан озод қилмайди. Музейнинг илмий нашрлари унинг оммавийлашувига катта ҳисса қўшади. Каталоглар фондлар ҳақида малумот беради, музей предметларини тушинишга ёрдам беради. Музейларнинг оммавийлаштиришда ва рекламасида оммавий ахборот воситаларининг ўрни жуда ҳам катта. Улар ўз дастурларида ва саҳифаларида музей фаолиятини ёритишади, музей экспозициясини, уларда сақланаётган предмет ва коллекцияларини кўрсатишади, улар ҳақида ҳикоя қилишади, реклама маълумотларини беришади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, музейларнинг ёш авлоднинг таълим-тарбияси, маънавиятининг бойиши, Ватанга, халққа бўлган меҳр муҳаббатининг ўсишидаги аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Бу эса барча музей ходимларининг зиммасидаги масъулиятни янада кучайтиради. Уларнинг илмий изланишлари, ўз устларида тинмай ишлашлари бу вазифани муваффақиятли адо этишларининг асосий омилдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Ўзбекистон Республикаси энциклопедияси”. 1-том, Тошкент, 1999 йил.
2. “Музейлар замонавий Ўзбекистон маданияти тизимида” Республика илмий-назарий анжумани материаллари. Тошкент, 2007 йил.
3. “Музей-халқ тарихининг кўзгуси”. Тўплам. Тошкент, 2011 йил.